

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

2. Демьянков В.З. Термин «концепт» как элемент терминологической культуры // Язык как материя смысла: Сборник статей в честь академика Н.Ю.Шведовой / Отв. ред. М.В.Ляпон. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2007. (РАН: Институт русского языка им. В.В.Виноградова). – С.606-622.

3. Mengliyev B. “Konsept – tushuncha – so‘z” zanjiri haqida. // Philological research: language, literature, education. – 2020. – №1 – 50-54-b.

4. Sayidirahimova N. Kognitiv tilshunoslikda “Tushuncha” va “Konsept”, ularni tahlil qilish usullari. // Scientific-methodological electronic journal “Foreign Languages in Uzbekistan”. – 2022. – №2 – 103-b.

5. Xudoyberganova D. Lingvokulturologiya terminlarining qisqacha izohli lug‘ati. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2015. – 25 b.

6. Siddiqova K. Saida Zunnunova she‘rlarida muhabbat konsepti semantikasi. // Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta‘lim. – Termiz, 2025. – №1,3. – 46 b.

7. Abdukhaliyeva D. Lingvomadaniy yondashuvda konseptual va kognitiv tahlilning o‘rni. // “Science and education “ scientific journal, 2021. – 334 b.

8. Hakimdjanova M. Badiiy matbga kognitiv-semantik yondashuv. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor. – 2021. P – № 5. – 824 b.

PUBLITSISTIK MATNLARNING SOTSIOLINGVISTIK TAHLILI

Robiya Vaxobjonova,

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

robiyavaxobjonova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ishda XX asr boshlaridagi Turkiston publitsistik matnlari sotsiolingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Mustamlakachilik siyosati, milliy uyg‘onish, jadidchilik harakati, ijtimoiy-siyosiy islohotlar va ularning tilga ta‘siri ilmiy asosda ko‘rib chiqilgan. Publitsistik matnlarda ishlatilgan siyosiy va diniy terminlar, metaforalar, frazeologizmlar hamda xalqona iboralarning jamiyat ongini shakllantirishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, jadid ziyolilari — Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy va boshqa ma‘rifatparvarlarning publitsistik merosi orqali milliy ongni uyg‘otish, xalqni ma‘rifat va taraqqiyot sari undash jarayonlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari publitsistik matnlarning ijtimoiy-tarixiy vazifasini ochib berish, til va jamiyat munosabatlarini tushuntirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: publitsistik matn, sotsiolingvistika, jadidchilik, milliy uyg‘onish, ijtimoiy-siyosiy islohotlar, terminologiya, ma‘rifatparvarlik, til va jamiyat, Turkiston matbuoti, an‘ana va islohot.

Abstract. This research analyzes the publicistic texts of early 20th-century Turkestan from a sociolinguistic perspective. The study examines the impact of colonial policy, national awakening, the Jadid movement, socio-political reforms, and their influence on language. Special attention is given to the use of political and religious terminology, metaphors, phraseological units, and folk expressions in shaping social

consciousness. Furthermore, the publicistic legacy of Jadid intellectuals such as Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, and others is explored, highlighting their role in awakening national identity and promoting education and progress. The findings contribute to understanding the social and historical functions of publicistic texts as well as the relationship between language and society.

Keywords: publicistic text, sociolinguistics, Jadidism, national awakening, socio-political reforms, terminology, enlightenment, language and society, Turkestan press, tradition and reform.

XX asrning dastlabki o‘n yilliklari Turkiston o‘lkasi tarixida murakkab ijtimoiy va siyosiy jarayonlar bilan xarakterlanadi. Mazkur davr, bir tomondan, Rossiya imperiyasi mustamlaka siyosatining keskin ta‘siri ostida kechgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, mahalliy ziyolilar tashabbusi bilan shakllangan milliy uyg‘onish va islohot harakatlarining faollashuvi bilan ajralib turadi. Mustamlaka boshqaruvi mahalliy aholi siyosiy huquqlarini sezilarli darajada cheklagan, iqtisodiy resurslar esa asosan markaz manfaatlariga yo‘naltirilgan edi. Jamiyat tarkibida ijtimoiy tabaqalanish kuchaygan, shahar va qishloq aholisi o‘rtasida iqtisodiy tafovutlar chuqurlashgan edi. Shaharlarda savdo-sotiq, hunarmandchilik va ma‘muriy faoliyat nisbatan rivoj topgan bo‘lsa-da, qishloq hududlarida agrar xo‘jalik ustun mavqega ega bo‘lib qolgan. Soliq siyosati, yer munosabatlari va bozor infratuzilmasidagi nomutanosibliklar oddiy aholi hayotini murakkablashtirgan.

Bu davr siyosiy maydonida jadid ziyolilarining faol ishtiroki kuzatildi. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Xoji Muin, Ashurali Zohiriy, Abdulla Avloniy kabi ma‘rifatparvarlar yangi usul maktablarini tashkil etish, o‘zbek tilining ijtimoiy mavqeini mustahkamlash va milliy matbuotni rivojlantirish orqali xalqni uyg‘otish hamda milliy o‘zlikni shakllantirish yo‘lida sa‘y-harakat olib bordilar. O‘sha davr gazetalarida maorif islohotlari, ayollar huquqlari, til siyosati, milliy mustaqillik masalalari muntazam yoritildi. Birinchi jahon urushi (1914–1918) va 1917 yilgi Fevral hamda Oktyabr inqiloblari mintaqadagi siyosiy jarayonlarni tubdan o‘zgartirdi. Fevral inqilobi Turkistonda siyosiy faollikning ortishiga sabab bo‘ldi, biroq Oktyabr inqilobi natijasida hudud bosqichma-bosqich Sovet hokimiyati nazoratiga o‘ta boshladi. Bu jarayonda milliy ziyolilar bilan bolshevik kuchlar o‘rtasida mafkuraviy ziddiyatlar yuzaga keldi.

Shunday qilib, XX asr boshlaridagi Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayoti milliy uyg‘onish, islohot harakatlari va mustamlaka siyosati o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar bilan tavsiflanadi. Mazkur davr publitsistik matnlarida jamiyatning ijtimoiy kayfiyati, siyosiy qarashlar va milliy o‘zlikni shakllantirish jarayonlari yaqqol ifoda topgan bo‘lib, ularni sotsiologik tahlil qilish o‘sha davr til madaniyati va ijtimoiy ongini tadqiq etish imkonini beradi. XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotida yuz bergan o‘zgarishlar matbuotda faol aks etgan. Matbuot xalqni savodsizlikdan chiqarish, milliy o‘zlikni uyg‘otish, siyosiy erksizlikka qarshi fikr shakllantirishda muhim vosita sifatida maydonga chiqdi. Ushbu davr publitsistik matnlari orqali ijtimoiy adolatsizlik, mustamlakachilik, jaholat va islohot g‘oyalari keng yoritildi. Jadid publitsistlar bu borada muhim rol o‘ynadi. “Xurshid”, “Tujjor”, “Turkiston viloyati gazetasi”, hatto

Orengburgdagi “Vaqt” gazetasi hamda Ufadagi “Sho‘ro” jurnalida faol ishtirok etib kelgan millat jonkuyari Mahmudxo‘ja Behbudiy huddi ular kabi otashnafas, vatanparvarlar Turkiston uchun ko‘plab kerakligini his qilgandi. Oqibatda, o‘zi bosh bo‘lib avval “Samarqand” gazetasi, so‘ng esa “Oyina” jurnalini tashkil qildi. Zero, adib o‘zining “Sayohat xotiralari” da ham turkman qardoshlarining “nimvahshiy holatda” hamon xanjar taqib yurishlarini afsus bilan ta’kidlab, *“ular xanjar o‘rniga qalam tutush zamoni kelgonini bilmaydurlar”* degani bejiz emas. Millatni ehtiyojini qondiruvchi yagona vosita, bu – matbuot edi. “Oyina ana shunday ehtiyoj tufayli dunyo yuzini ko‘rdi. Jurnalning har bir soni man shunday so‘zlar bilan ochiladi; *“MILLAT”i islomiyaning saodati va islohi musulmonlarning madaniyati va fununi zamoniyadin naflanmoqlarına xodimdur*” [Nishonova G.2008,13-14-betlar] Masalan, Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘zining “Oyna” jurnalida chop etgan maqolalarida Turkiston musulmonlarining orqada qolish sabablarini chuqur tahlil qiladi. Unga ko‘ra, bu holatning asosiy ildizi – ilm-ma’rifatdan yiroqlik, eski maktab tizimining samarasizligi va xalqning siyosiy sustkashligidadir. “Maktablarimiz to‘g‘risida” maqolasida u shunday yozadi: “Bir necha ming yillik tariximiz bor, lekin biz hali ham zamon bilan qadam tashlay olmayapmiz”. Bu fikrlar orqali muallif millat uyg‘onishining poydevorini ta’lim va siyosiy ong bilan bog‘laydi.

Bu davr ijtimoiy-siyosiy hayotida aks etgan hodisalarni sotsiologik aspektida quyidagi guruhlariga ajratgan holda tadqiq etdik:

1. Siyosiy tuzum va boshqaruv;
2. Milliy uyg‘onish va jadidchilik harakati;
3. Islohotlar va ijtimoiy o‘zgarishlar;

1.Siyosiy tuzum va boshqaruv. XX asr boshlarida Turkiston o‘lkasida shakllangan ijtimoiy-siyosiy manzara murakkab va ziddiyatli jarayonlar bilan ajralib turadi. Rossiya imperiyasi mustamlaka siyosati natijasida o‘lkada markaziy hokimiyatga bo‘ysunuvchi boshqaruv tizimi joriy etilib, bu jarayon mahalliy aholi hayotining barcha sohalariga, jumladan, til va madaniyatga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatdi. Rasmiy boshqaruv organlarida rus tili asosiy aloqa va hujjat yuritish vositasiga aylangan bo‘lsa, o‘zbek tili asosan og‘zaki muloqot va milliy matbuot doirasida qo‘llanilgan.

O‘sha davr publitsistik matnlarida siyosiy tuzum va boshqaruv masalalari nafaqat siyosiy-huquqiy nuqtayi nazardan, balki til va jamiyat munosabati nuqtai nazaridan ham muhim mavzu bo‘ldi. Jumladan, ... *Bolsheviklar ish boshig‘a o‘tib olg‘on kunlarda “Biz kichik millatlarga tamom hurriyat va istiqlol beramiz!” deb xitobnomalar vositasila va‘da qilgan bo‘lsalar ham bu quruq so‘zlari qog‘oz ustidagina qoldi. Bular hozirgacha hech bir millatning muxtoriyati va istiqlolini tasdiq etmadi, balki, bil‘aks, shunday muxtoriyat va istiqloliyat e‘lon etgan millatlarga to‘p va pulemut bilan muqobala (qarshilik, qarshi hujum) etdilar va etmaktadurlar.* [Xoji Muin.1918] Matndan ayon bo‘ladiki, ularning siyosati xalqlarni ozod qilish emas, balki o‘z mafkurasini zo‘rlilik bilan singdirishga qaratilgan edi.

“Ulug‘ Turkiston parcha-parcha bo‘lib, rus qozoqlari oyog‘i ostida ezilgandan keyin ham, biz burungi ahvolimizga davomat qildik. Kelasi kunlar uchun hech bir hozirlik ko‘rmaduk. Bu hol bilan ketabersak, bir kun dunyo yuzidan mahv va munkariz (butunlay yo‘q bo‘lib ketmoq) bo‘lurmiz. Shuning uchun fursat o‘tkarmasdan ilm va

ma'rifatga yetishmog'imiz kerak», deb oramizdan chiqib bizga nasihat bergan mutafakkirlarimizni yana Buxoro amirining, Buxoro ulamosining ish va so'zlarini o'zimizga dalil qilib, shariat ismindan jonimiz boricha ilm va maorifga qarshi turduk” [Xoji Muin.1920]. Bu holat xalqning ma'naviy zaifligi va siyosiy hushyorlik yetishmasligi oqibatida millatning zaiflashuviga sabab bo'ldi. Shundan keyingi davrlarda ham ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda millatning o'z taqdirini belgilashdagi loqaydligi kuchayib bordi.

Demak, Matnlarda siyosiy terminlar va islomiy-diniy tushunchalar yonma-yon keladi: masalan, “muxtoriyat”, “istiqlol”, “shuro”, millat, maorif, hurriyat, kabi terminlari bilan bir qatorda “shariat”, “gunoh”, kabi diniy leksik birliklar qo'llangan.

Bu til qatlamlari jamiyatda mavjud bo'lgan ikki turli mafkuraning (islomiy-ma'rifiy va sotsialistik) til vositalaridagi aksidir. Tilning ijtimoiy aks ettirish funksiyasi aynan shu joyda yaqqol ko'rinadi: xalq turli kodlar (ma'lum bir til birliklari) orqali siyosiy voqelikni tushungan. Mualliflar ba'zan diniy uslubdagi so'zlardan (*mahv va munkar bo'lurmiz, shariat, gunoh*) foydalanib xalq ruhiyatiga murojaat qilsa, ba'zan esa siyosiy birliklardan (*muxtoriyat, istiqlol, xalqaro, pro'gramma*) foydalanib, o'quvchini siyosiy jarayonlarga jalb etadi. Mualliflar o'z fikrlarini yanada ta'sirchanligini oshirish maqsadida frazema (iboralardan), metaforalardan o'rinni qo'llashgan. Masalan, yuqoridagi matnlarda keltirilgan: “*oyog'i ostida ezilgandan keyin*” iborasi xalqning siyosiy va ijtimoiy jihatdan kuchsizligini, mustamlaka ostidagi ahvolini ifodalaydi. Bu metafora orqali yerlik xalqning eng quyi pog'onada turishi til vositasida ko'rsatiladi. “*Quruq so'zlari qog'oz ustidagina qoldi*” esa siyosiy hokimiyatning ikkiyuzlamachiligini, yuritilayotgan siyosat va uning ijrosi o'rtasidagi tafovutni fosh etadi. Bu yerda tilning targ'ibot-tashviqot va fosh qilish vazifasi ko'zga tashlanadi. Birgina “*ezilmoq*” leksemasi xalqning siyosiy-huquqiy jihatidan, qolaversa, jismoniy va ruhiy ezilishini ham yoritib beradi. “*Quruq so'z*” birligi esa mustabid tuzum siyosatining kinoya bilan ifodalanishidir. Bu kodlar almashinuvi ikki qatlamli auditoriyani ko'zda tutadi: diniy-oddiy xalq va siyosiy-ziyoli qatlam. Shu yo'l bilan mualliflar tilni ijtimoiy ko'prik sifatida ishlatgan.

Tilning ijtimoiy vazifasi birinchi matnda til – xalqni ma'rifatga chorlaydigan, lekin diniy doiralar tomonidan to'sib qo'yiladigan vosita. Ikkinchi matnda esa til – siyosiy targ'ibot vositasi. Bolsheviklarning xitobnomalari xalqaro maydonga hamda zo'ravonlik orqali olib borilgan.

Demak, mazkur matnlar sotsiolingvistik nuqtayi nazardan o'rganilganda, ularda turli ijtimoiy qatlamlarning tilga munosabati va kodlar almashinuvi jarayoni yaqqol namoyon bo'ladi. Diniy terminologiya xalq ruhiyatini ishontirishda ishlatilgan bo'lsa, ruscha-siyosiy o'zlashmalar milliy-siyosiy diskursga yangi tushunchalarni olib kirgan. Mualliflar bu ikki kodni uyg'unlashtirgan holda xalqni ogohlantirish va siyosiy vaziyatni yoritishga harakat qilgan. Shuningdek, tilning manipulyativ va ma'rifiy vazifalari qarama-qarshi kontekstlarda namoyon bo'lib, bu davr publitsistik matnlarining ijtimoiy vazifasini belgilab bergan.

2.Milliy uyg'onish va jadidchilik harakati. XX asr boshlarida Turkiston jamiyati ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy hayotida keskin burilishlar yuz berdi. Mustamlakachilik siyosati mahalliy xalqning ijtimoiy taraqqiyotini izdan chiqarishga

qaratilgan bo'lsa-da, ana shu davrda milliy uyg'onish harakati vujudga kelib, jadid ziyolilarining faoliyati orqali xalqning ijtimoiy ongini uyg'otish, milliy o'zlikni anglash va taraqqiyot sari intilish jarayonlari jadallashdi. Jadidchilik nafaqat yangi maktablar ochish va ma'rifat targ'iboti, balki ijtimoiy-siyosiy masalalarda xalqni faollikka chorlash, millatning huquqiy ongini shakllantirish, milliy birlik va hamjihatlikni mustahkamlash kabi vazifalarni ham o'z zimmasiga oldi. Publitsistik matnlarda esa bu g'oyalar o'zining yaqqol ifodasini topib, millatni yangicha tafakkur va taraqqiyot sari undovchi kuch sifatida namoyon bo'ldi. Chunonchi, *“Biz Turkiston faqir xalqi necha yillar Rusiyaning zolim va mustabid chorlarining qo'li ostida asir bo'lub, hech bir jihatdan o'z ahvolimizni isloh eta olmadik. Eski hukumatning birinchi masadi ham o'z qo'l ostidagi g'ayri rus millatini jaholat va odati mazarrat ostida ezdurub oxiri ruslashdirmoq edi. Endi anday hukumat bizning boshimizda yo'q. hozirda hokimiyat faqirxalqning o'z qo'lidadir. Ushbu vaqtda Turkiston faqir xalqi o'zining ilmiy va ijtimoiy hollarini na tariqa isloh va taraqqiy etdirmakchi bo'lsa, ixtiyor o'zindadir”* [Xoji Muin.1919]. Matn xalqni uyg'otish va milliy ongni shakllantirish vazifasini bajaradi. Bu sotsiologvistikaning tilning ijtimoiy vazifalari haqidagi asosiy tamoyiliga mos keladi.

“Biz Turkiston faqir xalqi” – jamiyat holatini aks ettiruvchi birlik. Muallif o'zini “biz” orqali xalqqa qo'shadi. Bu ijtimoiy birdamlikni kuchaytiradi. Til bu yerda chorlovchi kuch: xalqni harakatga, o'zini isloh qilishga chaqiradi. Matnda ishlatilgan so'zlar faqat semantik ma'no emas, balki ijtimoiy konnotativ ma'nolarga ham ega: *“Faqir xalq”* – iqtisodiy ma'nodan tashqari, ilmiy-ma'rifiy qashshoqlikni bildiradi. *“Asir bo'lib”* – siyosiy qaramlik, mustamlakachilik konnotatsiyasi. *“Jaholat va odati mazarrat ostida”* – xalqning ma'naviy tanazzulini ko'rsatadigan metaforik birlik. *“O'z qo'lida ixtiyor”* – erkinlik va mustaqillik g'oyasini targ'ib qiluvchi ijobiy yashirin ma'nodir. “

“Endi ishlar shu holda ekan, biz hammamiz, ya'ni qirg'iz, qozoq, o'zbek, turkman, arab, fors, xullas, Turkistondagi, Qozog'istondagi va Turkmanistondagi barcha musulmonlar va ham mundagi yahudiylar va xristianlar birlashib, ittifoq ila shu muxtoriyatning amalga kelishiga sa'y va ehtimom etmoqimiz lozimdur [Behbudiy M. 1918]. Matn XX asr boshidagi Turkiston xalqlarining siyosiy uyg'onishi davriga mansub bo'lib, unda muxtoriyat va birlik g'oyalari ilgari surilgan. Mustamlakachilik sharoitida yashayotgan xalqlar o'z taqdirini o'zi belgilashi lozimligi ta'kidlangan. Muallif jamiyatdagi barcha millat va din vakillarini shu g'oya atrofida birlashtirishga chaqiradi.

Demak, matnda yuqori ilmiy-publitsistik leksika va xalqona so'zlar uyg'unlashib, keng ijtimoiy qatlamga murojaat qilish imkonini yaratgan. “-dur” qo'shimchasi (lozimdur, qilolmaydur) – eski adabiy til qolipi, qat'iy hukm ifodalaydi. “Agarda ... bo'lsa” – shart mayli konstruktsiyasi, o'quvchini mantiqiy asos orqali ishontirish vositasi.

“Biz hammamiz” iborasi orqali muallif turli millat va din vakillarini yagona xalq sifatida ko'rsatadi. Yahudiy va xristianlarning tilga olinishi – diniy chegaralardan tashqari hamjihatlik g'oyasini ifodalaydi. *“Shariat, urf va odatimizga muvofiq”* iborasi – xalqning qadriyatlariga tayangan holda yangi siyosiy g'oyani asoslash strategiyasi hisoblangan.

Matn uslubi va unda qoʻllangan kodlar muallifning jaded ziyolilaridan biri ekanidan dalolat beradi. Chunki: U zamonaviy siyosiy atamalarni ishlatmoqda. Shu bilan birga, xalqona urf-odat va diniy qadriyatlarni ham asos sifatida keltirmoqda. Uslubda publitsistik ohang va xalqni uygʻotish chaqiriqlari koʻp uchraydi. Demak, muallif jamiyatda “vositachi ziyoli” rolini bajargan: yaʼni bir tomondan, yangi siyosiy gʻoyalarni targʻib qilgan, ikkinchi tomondan esa xalqning diniy va urfiy qadriyatlariga tayangan. Bu uning ijtimoiy mavqei yuqori ekanini, keng xalq orasida soʻziga quloq tutiladigan maʼrifatparvar shaxs boʻlganini koʻrsatadi.

“Chirogʻlarim! Boshqa xalqlar, masalan, serblar, italyanlar, armanlar, slavyanlar, polyaklar va boshqalar, hatto, dunyoning u bir uchidagi qarindoshlari ila birlashur ekanlar, boshqa katta va quvvatli davlatlarga tobe boʻlub, yutulub, hatto, tilini yoʻqotgan oʻz jinsdoshlarini ajratib olib, birlashmoqgʻa jon va kuchlarini sarf etar ekanlar, biz oʻz ichimizdagi qarindoshlarimizdan ayrilsak, uyatdur, ahmoqliqdur. Turk tomuriga bolta urmoqlikdur”[Behbudiy M.1918].

Matn XX asr boshlarida yozilgan boʻlib, unda muallif boshqa xalqlarning — serblar, italyanlar, armanlar, slavyanlar, polyaklar va boshqalar — milliy birdamlik orqali mustaqillikka intilayotganini misol sifatida keltiradi. Bu tarixiy davrda milliy uygʻonish jarayonlari kuchaygan, millatlar oʻz tili va madaniyatini asrab qolish hamda siyosiy erkinlik uchun kurashgan. Matn ana shu umumiy jarayonni Turkiston xalqi uchun ham ibrat sifatida koʻrsatgan.

Matnda *“hatto tilini yoʻqotgan oʻz jinsdoshlari”* degan ibora til va milliy ong oʻrtasidagi mustahkam aloqani koʻrsatadi. Muallif xalq birlashsa, tilini qayta tiklashi va ijtimoiy kuchga aylanishi mumkinligini taʼkidlaydi. Demak, til bu yerda faqat aloqa vositasi emas, balki millatning eng muhim ramzi sifatida talqin etilgan.

“Birlashmoqgʻa jon va kuchlarini sarf etar ekanlar” kabi jumlar boshqa xalqlar birlashib kuch topayotgani, Turkiston xalqi ham bundan ibrat olishi lozimligini anglatadi. Muallifning asosiy strategiyasi — oʻquvchida “biz ham shunday qilishimiz kerak” degan ijtimoiy masʼuliyat tuygʻusini uygʻotishdir. Matnda boshqa millatlarning tajribasi misol qilib keltiriladi. *“Uyatdur, almoqligidur”* kabi ifodalar oʻquvchini hissiy jihatdan taʼsirlantiradi. *“Turk tomuriga bolta urmoqlikdur”* iborasi xalqning birdamlikdan ayrilishi — tanani hayot tomiridan uzishga tengligi sifatida koʻrsatiladi.

Matn xalq ongida birlik - kuch, ajralish - zaiflik metaforasini aks ettirgan. Til va millat tushunchalari oʻzaro tenglashtiriladi. Muallif publitsistik matn orqali oʻz xalqini uygʻotish, boshqa xalqlar misolida milliy harakatga daʼvat qilishga undagan.

Mazkur matn sotsiologik jihatdan Turkiston xalqi oldida turgan milliy uygʻonish, birdamlik va tilni asrab qolish masalalarini koʻtaradi. Unda til — millatning mavjudligini, birdamlik esa siyosiy kuch manbai sifatida talqin qilingan. Matn publitsistik uslubda yozilib, hissiy va taʼsirchan ifodalar orqali xalqni birlashishga chorlaydi.

3. Islohotlar va ijtimoiy oʻzgarishlar. XX asr boshlarida Turkiston hududida roʻy bergan islohotlar va ijtimoiy oʻzgarishlar oʻzbek xalqining ijtimoiy-siyosiy hamda madaniy-maʼrifiy hayotida yangi davrni boshlab berdi. Mazkur davr millatning tafakkurida uygʻonish, yangicha qarashlar shakllanishi, milliy oʻzlikni anglash jarayonlarining jadallashuvi bilan xarakterlanadi. Bu jarayon oʻz navbatida til va

uslubiy yangilanishlarga ham sabab bo'lib, publitsistika orqali ijtimoiy-siyosiy leksikaning boyishi, yangi tushunchalarning kirib kelishi va jamiyat tafakkurining o'zgarishiga xizmat qildi. Chunonchi, *“Muhtaram musulmonlar! Hozirgi qimmatchilik va oziqsizlik shunchalik qo'rqinchlik darajaga bordiki, ko'p oilalar, faqir va bechoralar pulga ham oziqtotolmasdan, ko'cha-ko'cha sargardon bo'lib, necha kunlargacha och turmoqqa majburiyat ko'rular. Hozirda davom etib turg'on dahshatlik urush, bu yiligi suvsizlik va choriqda bololari och holin minba'd yana qo'rqinchiroq darajaga olib boradigonga o'xshab ko'rinadur. Turkiston musulmonlarini syezdi mana shular holini e'tiborga olinmak orasida bo'lub turg'on ba'zil bid'at va isrofot ishlarini, chunonchi, to'y, ma'raka, gal, basm, lochin, qozoq orasidagi uloq, poyga va janoza kuni bo'ladig'on isrofotini bilkulla barham bermoqqa qaror berdi”* [Abdurashidxonov M. 1917]. Ushbu matni sotsiolingvistik jihatdan tahliliga to'xtalamiz. Munavvar qori Abdurashidxonovning *“Shu'royi Islom”* qarornomasidan olingan ushbu parcha XX asr boshidagi o'zbek jamiyatining ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy ahvolini til orqali aniq aks ettiradi. Matnning asosiy sotsiolingvistik qiymati uning ijtimoiy muammolarni ochib berish va jamiyatni islohotlarga da'vat qilish funksiyasida namoyon bo'ladi.

Matn *“Muhtaram musulmonlar!”* degan murojaat bilan boshlanib, diniy hamjamiyatni yagona sifatida shakllantiradi. Bu til birligi ijtimoiy birdamlikni kuchaytiruvchi, chorlovchi vazifasini bajaradi. Demak, murojaatning o'zidayoq ko'rinadiki, maqola barcha musulmonlarga qaratilgan. Yanada chuqurroq tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu davrda jamiyatda musulmonlardan tashqari boshqa din vakillari ham mavjudligi, lekin bu maqola faqatgina musulmonlarga tegishli ekanligini anglaymiz. Matnda *“qimmatchilik, oziqsizlik, urush, suvsizlik, isrofot, faqir, bechoralar, sargardon, daxshatliq urush, chogirdka bololari, bid'at, isrofot”* kabi so'zlar ishlatilgan bo'lib, ular davrning asosiy ijtimoiy-siyosiy muammolarini ifodalaydi. Bu leksika publitsistik nutqning tahliliy vazifasini ta'minlaydi. Ya'ni yuqoridagi birliklardan ko'rinadiki, davr ijtimoiy turmushi og'ir ahvolda, o'zgarishlarga muhtoj. Shuning uchun *“to'y, ma'raka, gap, bazm, yalochi, qozoqlar orasidagi uloq, poyga, janoza kuni bo'ladurg'on isrofot”* larni tugatmoq zarur edi. Ushbu leksik birliklar davrning bosh masalalaridan hisoblangan to'y va ma'rakalarni isloh qilish payti kelganligini ko'rsatadi.

Sotsiolingvistik nuqtayi nazardan, bu leksik birliklar: davr jamiyatining iqtisodiy qiyinchiliklari fonida marosimlarni isloh qilish zaruratini ko'rsatadi. Til orqali ijtimoiy yangilanish g'oyalarini ifodalaydi. Demak, matndagi leksik birliklar o'z davrida tilning jamiyatdagi madaniy hayotini tartibga solish va axloqiy me'yorlarni mustahkamlash vositasi sifatida xizmat qilganini ko'rsatadi. *“...shunchalik qo'rqinchlik darajaga bordiki...”, “yana qo'rqinchliroq darajaga olib boradigonga o'xshab ko'rinadur”, “ko'chaba-ko'cha sargardon”, davom etib turg'on daxshatliq urush”* sintaktik birliklari publitsistik uslubning emotsional va ta'sirchan ohangini kuchaytiradi. Sotsiolingvistik nuqtayi nazardan, bunday ifodalar: davrning ijtimoiy muammolarini til orqali yoritadi, publitsistik nutqning ogohlik va da'vat funksiyasini kuchaytiradi, tilning emotsional-ekspressiv birliklari orqali ijtimoiy ongga ta'sir ko'rsatadi. *“...musulmonlar, bid'at, janoza”* kabi diniy terminlar ijtimoiy islohotlarni diniy asosda tilning ideologik vazifasi amalga oshirgan. Matn faqatgina muammolarni tasvirlamaydi, balki yechim ham taklif qiladi: *“isrofotini bilkulliya barham bermoqqa qaror berdi”*.

Mazkur parcha sotsiologik jihatdan: tilning ijtimoiy muammolarni ifodalash va hal etishga xizmat qilishi, publitsistik uslubning emotsional va normativ imkoniyatlari, davrga xos ijtimoiy-siyosiy leksika va diniy-axloqiy terminlar, arxaik grammatik shakllar orqali davrning ijtimoiy-siyosiy hayotini ko'rsatishi bilan ahamiyatlidir.

“Mana, biz Turkiston xalqi ham ilmsizlig‘imiz sababli turli marosim va odatlar yuki ostida ezilib, muning uchun ahloqiy va moliy jihatdan g‘oyat ko‘p zararlar ko‘rmak-da bo‘lg‘on bir millatmiz. Bizlarni o‘ziga asir etib olg‘on urflardan eng ko‘b zararli va yomonrog‘i xatna, hikohto‘ylari bilan aza marosimidir. Bizning xalq “mol va jon ketsa ketsun, obro‘i ketmasin” deb xatna yoki nikoh va aza marosimini o‘rung‘a keturmak uchun qo‘llarida bor narsalarini 1-2 kunda barbod etadilar, qarzdor bo‘larlar” [Xoji Muin. 1919].

Ushbu matn Turkiston xalqi hayotida mavjud bo‘lgan odatlar, marosimlar va ularning jamiyatga ta‘sirini aks ettirgan. Matnda xalqning “ilmsizligi” asosiy muammo sifatida ko‘rsatiladi va bu sababli turli marosimlarning og‘ir yuk bo‘lib qolayotgani ta‘kidlanadi. Demak, muallif zamonaviy islohotchi jadidlar singari xalqning ijtimoiy hayotini ilm va ma‘rifat asosida isloh qilish zarurligini ilgari surmoqda.

Matnda *“qo‘llarida bor narsalarini 1-2 kunda barbod etadilar, qarzdor bo‘larlar”* jumlasida iqtisodiy tengsizlik va bosimni ifodalaydi. Bu orqali: ijtimoiy jihatdan nochor oilalar ham marosimlarni “or-nomus” masalasi deb bilib, borini yo‘qotishi, jamiyatda “ijtimoiy bosim”ning iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi ko‘rsatiladi.

Matn diskursida muallif o‘z pozitsiyasini (ijtimoiy maqomini) xalq manfaatini himoya qilish orqali bildiradi. Til vositalari — *“yuki ostida ezilib”, “eng ko‘b zararli”, “asir etib olg‘on”, “ko‘p zararli”, “yomonroq”, “mol va jon ketsa ketsun”, “barbod etadilar”, “qarzdor bo‘larlar”* kabi ifodalar — muallifning hissiy va keskin tanqidiy ohangini kuchaytiradi. Bu esa publitsistik uslubga xos xususiyat bo‘lib, matnning ijtimoiy tanqidiy maqsadga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Muallifning maqsadi — an‘anaviy marosimlarni tanqid qilib, xalqni iqtisodiy va ma‘naviy uyg‘otish.

Xulosa qilib aytish mumkinki, XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayoti mustamlakachilik, milliy uyg‘onish va jadidchilik harakatlari o‘rtasidagi keskin qarama-qarshiliklar bilan xarakterlanadi. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Xoji Muin kabi jadid ziyolilari publitsistik merosi orqali ilm-ma‘rifatni yoyish, siyosiy ongini shakllantirish va milliy o‘zlikni mustahkamlashga xizmat qildi.

Shunday qilib, publitsistik matnlarning sotsiologik tadqiqi nafaqat tarixiy davr voqealarini ochib beradi, balki til va jamiyat o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni, milliy uyg‘onish jarayonlarida tilning ijtimoiy-funksional ahamiyatini ham chuqurroq anglash imkonini yaratadi.

Adabiyotlar

1. Uluqov N. (2016). Tilshunoslik nazariyasi. Toshkent.
2. Nurmonov A. (2012). Tanlangan asarlar 2-jild. Toshkent.

3. Nishonova G. (2008). "o'zbek publitsistikasining shakllanishi hamda rivojlanishida "Oyina" jurnalining o'rnini va ahamiyati. Fil.fan.nomzodi diss.13-14-betlar.
4. Xoji Muin. (1918). "Bolsheviklar va biz" maqolasi. "Xurriyat" gazetasi.
5. Xoji Muin. (1920). "Yoshlar!Yurtning umidi yolg'uz sizgadir" maqolasi. "Mehnatkashlar tovushi" gazetasi.
6. Mahmudxo'ja Behbudiy. (1918). "Qozoq qardoshlarimizga ochiq xat" maqolasi. "Xurriyat" gazetasi.
7. Xoji Muin. (1919). "To'y va aza marosimi haqida" maqolasi. "Mehnatkashlar tovushi" gazetasi.
8. M.Abdurashidxonov. (1917). "Sho'royi islom" qarornomasi" nomli maqolasi. "Najot" gazetasi.
9. Behbudiy M. (2011). Tanlangan asarlar. "Sharq". Toshkent.
10. O'zbek milliy ensiklopediyasi. (2004). O'zME Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. "Mahmudxo'ja Behbudiy" moddasi.

MUHAMMAD ISMOIL SHE'RIYATI TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA

**Turdikulova Kumushoy Mahmudovna,
GulDU tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Badiiy-tasviriy vositalar she'riy nutqda o'z badiiy tasvirini topgan voqea-hodisalarga o'quvchilarning diqqat-e'tiborini tortish hamda poetik qiymatni yuzaga chiqarish borasida nihoyatda muhim o'rin tutadi. Xususan, leksik takrorlar orqali obrazlilikning yanada yorqinlik kasb etishi, badiiy-uslubiy ma'noning kuchayishi, shoirning shu lahzadagi ruhiy holati va kechinmalari, murakkab tabiatidagi o'sish-o'zgarishlar, eng muhimi, olamning badiiy-estetik, psixologik qayta kashf etilishi ta'minlanadi. Agar shoir olam va odam, umuman, borliq mohiyatining badiiy ifodasini yaratishni maqsad qilsa, albatta, mavjud voqelik va mazmunga o'zining diqqat-e'tiborini sinchkovlik bilan qaratadi. Ushbu maqolada Muhammad Ismoil she'riyatidagi lingvopoetik xususiyatlar o'rganilgan. Muhammad Ismoil she'rlari maqolaning illyustrativ materiali sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *leksika, so'z, so'z shakllari, anafora, metafora, metonimiya, takror, takroriy so'zlar va b.*

Abstract. Artistic-descriptive tools play an extremely important role in attracting student's attention to events that have found their artistic representation in poetic speech and in revealing poetic value. In particular, the brightness of imagery through lexical repetitions, the strengthening of artistic-stylistic meaning, the poet's emotional state and experiences at that moment, the growth and changes in their complex nature, and most importantly, the artistic-aesthetic and psychological rediscovery of the world are ensured. If the poet aims to create an artistic expression of the essence of the world and humanity, they will certainly focus their attention meticulously on the existing reality and content.

This article studies the linguopoetic characteristics of Muhammad Ismoil's poetry. The poems of Muhammad Ismoil serve as illustrative material for the article.